

APLICACIÓN GRATUITA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN LA REVISIÓN Y DISEÑO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA

Sulpicio Sánchez-Tizapa⁽¹⁾, Gerardo Altamirano de la Cruz⁽¹⁾ Imelda López Valle⁽¹⁾, Roberto Arroyo Matus⁽¹⁾, Manuel Ramos Segura⁽²⁾

¹ Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico, Universidad Autónoma de Guerrero. Av. Lázaro Cárdenas S/N, Chilpancingo, 39087. Dirección electrónica: sstizapa@uagro.mx, gerardocruz@uagro.mx, 14672@uagro.mx, arroyomatus@hotmail.com

² Ingeniería en Edificación y Administración de Obras, Universidad Autónoma de Guerrero. Carretera vieja Chilpancingo-Zumpango km 2.5. 40180. Dirección electrónica: 18145@uagro.mx

XII Docencia en Ingeniería Sísmica y disciplinas afines

RESUMEN

Se presenta una aplicación tecnológica como para el aprendizaje del diseño de muros de mampostería en los cursos de Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto o similares. Estas herramientas tienen ventajas sobre los formatos tradicionales, ahorrando tiempo en la presentación del conocimiento, automatizando los cálculos con diferentes datos de entrada, convirtiéndose en un proceso dinámico. Otra opción interesante es la toma de decisiones para realizar diferentes cálculos en función de las características geométrica-mecánicas de los muros, piezas, elementos confinantes y acero de refuerzo. La selección de la aplicación fue realizada considerando: a) uso libre, b) escritura de texto y fórmulas con unidades incluidas, c) evaluación de las fórmulas, d) toma de decisión. Dos ejercicios de revisión y/o diseño de muros, uno de mampostería confinada reforzada con malla electrosoldada y otro con refuerzo interior son presentados.

La revisión de la capacidad de muros sometidos a cortante, flexión y carga axial, mediante un documento dinámico con textos explicativos, visualización y ejecución de fórmulas para encontrar valores numéricos, así como las unidades de trabajo, apoyan en gran medida el aprendizaje de nuevos conocimientos y la adquisición de habilidades en el desarrollo profesional de los estudiantes en carreras donde se realizan actividades de análisis, diseño y/o construcción de mampostería. Así, esta herramienta tecnológica se transforma en un pizarrón digital dinámico.

INTRODUCCIÓN

La mampostería es uno de los materiales de construcción con una gran versatilidad, en sus diferentes tipos se usa extensamente en la edificación de viviendas y edificio de poca altura (SMIE, 2021). En el año 2020, el 91.5 % de las construcciones de México tenían muros de tabique, ladrillo, block, cantera o cemento (INEGI, 2020). Asociada con aspectos culturales, la mampostería confinada es mayormente utilizada, por ejemplo, en Chilpancingo (Guerrero), 81.4% de las edificaciones son de muros confinados, de los cuales el 82% tienen tabique rojo recocido y 7.8% son piezas de concreto (Sánchez-Tizapa et al., 2017). La figura 1 muestra dos tipos de piezas utilizados en la construcción de muros de mampostería confinada.

Figura 1. Mampostería confinada de tabique rojo recocido y piezas de concreto. Fuente propia

Por otro lado, en México ocurren frecuentemente sismos fuertes, destacando: a) un sismo con M7.5 ocurrido en marzo de 2012 a 46 km al sur de Ometepec (Gro); b) dos sismos ocurridos en septiembre de 2017, el primero de M8.2 a 140 km al suroeste de Pijijiapan (Chis), el segundo con M7.5 a 8 km al noroeste de Chiautla (Pue), (SSN, 2025). El primero generó daños en Guerrero y Oaxaca, con 9,500 viviendas afectadas, de las cuales el 55.16 % fueron con daños totales y 44.7 % con daños parciales, repartidas en 19 municipios de Guerrero y 28 en Oaxaca; adicionalmente se reportaron daños en once unidades médicas por agrietamientos, fisuras en muros y techos y golpeteo de losas en juntas constructivas (ERN, 2012), (Juárez et al., 2012). En el segundo caso, la zona epicentral alcanzó una intensidad de VII en la escala de Mercalli, con daños en la ciudad de México y en los estados de México Guerrero, Puebla, Morelos y Tlaxcala y afectaciones en 50,610 viviendas (Esquivel et al., 2018). La figura 2 muestra daños en edificios escolares en la zona norte de Guerrero por el sismo de 2017.

Como consecuencia, el amplio uso del sistema constructivo y alto peligro sísmico hacen necesaria la actualización continua de las normas respectivas. La versión actual fue publicada en octubre de 2023 y entraron en vigor en mayo de 2024, en la cual se considera modificaciones sobre la aportación del cortante

resistente de malla electrosoldada o acero de refuerzo en la junta (CDMX, 2023). Como antecedente, las normas fueron modificadas en 2004 y 2017.

Figura 2. Daños en muros de mampostería confinada por el sismo de 2017 en Guerrero. Fuente propia

En este contexto, el proceso enseñanza-aprendizaje en Ingeniería Civil o carreras afines donde se realiza el análisis, diseño y/o revisión de las estructuras de mampostería es complejo. La urgencia de realizarlo en forma adecuada, sumado a la normativa cambiante es un reto tanto para los estudiantes como para los docentes. Considerando la cantidad de cálculos y programación de clases, no es posible utilizar metodologías tradicionales, debiendo ser dinámicas, con ayudas digitales e interactivas. Bajo esta consideración, el uso de las tecnologías de la información (TICs) juega un papel fundamental en el desarrollo de nuevas propuestas, integrando conocimientos ingenieriles (Carrasco-Vega et al., 2023).

Sin embargo, existen variables desfavorables que afectan negativamente el aprendizaje del diseño de estructuras de mampostería:

1. Falta de habilidades y capacidades para el desarrollo de algoritmo de estudiantes y docentes.
2. Inexistencia de software educativo gratuito.
3. Alto costo de licencias comerciales.

Bajo esta problemática, el documento presenta el desarrollo de dos ejercicios sobre revisión/diseño de muros de mampostería elaborados en software libre. El objetivo es comprender forma gráfica el proceso, automatizando el cálculo, de tal forma que la aplicación sea un pizarrón digital dinámico. Esta estrategia de aprendizaje ayuda a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la vida profesional del estudiante (Vega-González, 2013).

2 METODOLOGÍA

2.1 Norma técnica complementaria de mampostería

Los ejemplos desarrollados están basados en el documento denominado “Norma Técnica para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería” (CDMX, 2023). La norma considera los tipos más comunes

de mampostería construida en México: a) mampostería confinada, b) mampostería con refuerzo interior, c) mampostería sin refuerzo.

2.1.1 Resistencia compresión

En el caso de compresión, el efecto de esbeltez en función de la ubicación del muro y de la práctica constructiva se evalúa con las ecuaciones 1 y 2, obtenidas al sustituir la excentricidad normativa. La primera aplica a muros interiores y la segunda a muros exteriores, donde H es altura, t es espesor y L' es la distancia entre elementos confinantes

$$F_E = 0.92 \left[1 - 0.00071 \left(\frac{H}{t} \right)^2 \right] \left(1 - \frac{H}{L'} \right) + \frac{H}{L'} \leq 0.9 \quad (1)$$

$$F_E = 0.58 \left[1 - 0.00111 \left(\frac{H}{t} \right)^2 \right] \left(1 - \frac{H}{L'} \right) + \frac{H}{L'} \leq 0.9 \quad (2)$$

La resistencia a compresión de mampostería confinada se evalúa con la ecuación 3 y en mampostería con refuerzo interior se utiliza la ecuación 4. Donde F_R es el factor de reducción de resistencia, f'_m es la resistencia a compresión de la mampostería, A_t es el área transversal del muro, $\sum A_s$ es la sumatoria del área de acero de los castillos y f_y es el esfuerzo de fluencia.

$$P_R = F_R F_E (f'_m A_t + \sum A_s f_y) \quad (3)$$

$$P_R = F_R F_E (f'_m A_t + \sum A_s f_y) \leq 1.25 F_R F_E f'_m A_T \quad (4)$$

2.1.2 Resistencia a flexocompresión

Cuando existe carga lateral, adicional a la fuerza axial se tiene momento flexionante, en este caso y haciendo las simplificaciones, la envolvente de capacidad, que es el diagrama de interacción carga axial contra momento queda definida como lo muestra la figura 3. Las coordenadas de los puntos se evalúan de acuerdo con la tabla 1.

En la tabla 1, d es la distancia entre el centroide del acero en tensión y el paño del muro a compresión, M_o es la resistencia nominal a flexión pura evaluada con la ecuación 5 siendo d' la distancia entre centroides de acero en los extremos del muro.

$$M = A_s f_y d' \quad (5)$$

2.1.3 Resistencia a cortante de la mampostería

La resistencia a cortante de la mampostería (V_R) es la suma de dos partes, la capacidad de la mampostería (V_{mR}) y del refuerzo metálico (V_{sR}), que puede ser acero de refuerzo en la junta horizontal o malla

electrosoldada, la ecuación 6 muestra la sumatoria de ambas resistencias. La fuerza cortante de la mampostería se evalúa con la ecuación 7.

Tabla 1. Coordenadas de la curva de interacción

Punto	Momento	Carga
1	0.0	$0.6F_E(f'_m A_m + A_s f_y)$
2	$0.60M_o + 0.10P_R d$	$0.2F_E(f'_m A_m + A_s f_y)$
3	$0.80M_o + 0.10P_R d$	$0.2F_E(f'_m A_m + A_s f_y)$
4	$0.80M_o$	0.0
5	0.0	$-0.8 A_s f_y$

Figura 3. Curva de interacción, momento contra carga axial. Elaboración propia a partir de (CDMX, 2023)

$$V_R = V_{mR} + V_{SR} \quad (6)$$

$$V_{mR} = F_R f (0.5 v'_m A_t + 0.3 P) \leq 1.25 F_R f v'_m A_t \quad (7)$$

En la ecuación 7, F_R es el factor de reducción de resistencia, v'_m es la resistencia a compresión diagonal, P es la carga vertical en condiciones de servicio y f es un factor de esbeltez definido con la ecuación 8.

$$f = \begin{cases} 1.5 \text{ si } \frac{H}{L} \leq 2 \\ -0.625 + \frac{H}{L} \text{ si } 0.2 < \frac{H}{L} < 1.0 \\ 1.0 \text{ si } \frac{H}{L} \geq 1.0 \end{cases} \quad (8)$$

2.1.4 Resistencia cortante del acero horizontal en las juntas

Este apartado es válido tanto en mampostería confinada como en mampostería con refuerzo interior, con la condición de que la separación del acero horizontal (s_h) no excede 45 cm o 6 hiladas y el esfuerzo de fluencia no será mayor que 6000 kg/cm². El cortante resistente se evalúa con la ecuación 9. El parámetro $(p_h f_{yh})_e$ tiene los límites definidos en la ecuación 10.

$$V_{sR} = F_R \eta (p_h f_{yh})_e A_t \quad (9)$$

$$(p_h f_{yh})_e = p_h f_{yh} = \begin{cases} \geq 3 \text{ kg/cm}^2 \\ \leq \begin{cases} 0.10 f_{an} f'_m \\ 0.05 h_j f_{yh} / s_h \end{cases} \end{cases} \quad (10)$$

$$\eta = V_{mR} (k_o k_1 - 1) / F_R (p_h f_{yh})_e A_t + \eta_s \quad (11)$$

$$k_o = \begin{cases} 1.3 \text{ si } H/L \leq 1.0 \\ -0.6 + \frac{H}{L} \text{ si } 1.0 < \frac{H}{L} < 1.5 \\ 1.0 \text{ si } \frac{H}{L} \geq 1.5 \end{cases} \quad (12)$$

$$k_1 = 1 - 0.045 (p_h f_{yh})_e \quad (13)$$

El parámetro η_s es igual a 0.55 cuando la resistencia a compresión de la mampostería no sobrepasa 60 kg/cm². En las ecuaciones 9-10 se tiene: p_h , cuantía de refuerzo horizontal; h_j , espesor de la junta horizontal; f_{an} , cociente de área neta y área bruta de la pieza.

Cuando se utiliza malla electrosoldada, el esfuerzo de fluencia, f_{yh} , no excede 5000 kg/cm², η_s es igual a 0.50 y el parámetro $p_h f_{yh}$ está entre 2.5 kg/cm² y 0.15 $f_{an} f'_m$.

2.2 Software utilizado

En la elaboración de los ejercicios se utilizó un software de interfaz simple e intuitiva, pero con la suficiente capacidad para el desarrollo de los cálculos, donde las operaciones son: suma, resta, multiplicación y una toma de decisión a la vez. De esta forma, se seleccionó el software SMath Studio (SMath LLC, 2024), un editor denominado del tipo WYSIWYG que se traduce como “Lo que tú ves es lo que haces”.

La efectividad de estos editores (Tiny Blog, 2025) se basa en:

- Eficiencia. Ayuda a los usuarios a enfocarse en el contenido, los cambios son instantáneos, reduciendo el tiempo de espera en la revisión.
- Fácil de usarse. Estos editores facilitan la creación y formateo del contenido, sin importar el nivel de conocimiento
- Estilo consistente. Permiten mantener un estilo uniforme sin importar la longitud del documento.
- Ajuste en tiempo real. La vista preliminar ayuda al usuario a realizar rápidos ajustes, logrando en forma simultánea velocidad y exactitud.

Considerando que los estudiantes tienen nulo o bajo nivel de conocimiento sobre programación, la versión libre de este software cuenta con características suficientes para el desarrollo de los cálculos. La figura 4 muestra la interfaz principal, en la parte superior se encuentra línea de comandos principales y en la parte derecha se tiene un menú de formatos de escritura, programación y cálculos.

Figura 4. Interfaz del software SMath Estudio

2.3 Ejercicios desarrollados

Dos ejercicios fueron elaborados para el diseño de muros de mampostería. El primero es aplicable a muros de mampostería confinada, elaborado con piezas macizas y se calcula la resistencia a compresión, la curva de interacción y la resistencia cortante con la aportación de malla electrosoldada. En el segundo se diseña un muro con refuerzo interior, utilizando piezas huecas y haciendo la propuesta de colocación de acero vertical y horizontal, calculando resistencia a compresión, flexocompresión y carga lateral. En todos los casos se proponen: a) la geometría de muros y piezas, b) características mecánico-físicas del acero de refuerzo, concreto y piezas de mampostería.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Revisar el muro de mampostería confinada elaborada con piezas macizas y malla electrosoldada

Unidades: cm, kg

Características mecánicas de la mampostería, acero y concreto

$v'm := 4.5$ Resistencia a compresión diagonal de la mampostería, en kg/cm²

$f'm := 20.0$ Resistencia a compresión de la mampostería, en kg/cm²

$f'c := 200.0$ Resistencia a compresión del concreto, en kg/cm²

$f_y := 4200.0$ Esfuerzo de fluencia del acero, en kg/cm²

$FR := 0.6$ Factor de reducción de resistencia a compresión

Geometría del muro y piezas

$H := 270.0$ Altura de muro extremo, en cm $t := 21$ Espesor de muro en cm

Ancho de castillos en cm $b := 20$ $L := 120.00$ Longitud de muro en cm

Pieza maciza

$f_{an} := 1.0$ $d := 110.00$ Peralte efectivo en cm

$d' := 100.00$ Distancia entre centroides de acero

Elementos mecánicos de servicio

Combinación gravitacional $P_g := 13000.0$ Carga en kg

Combinación gravitacional + accidental $P_a := 7000.0$ $V := 5900.0$ $M := 1500000.0$

Carga en kg Cortante en kg Momento en kg .cm

Figura 5. Datos en el ejercicio 1, página 1, (SMath LLC, 2024)

1 Área de acero en castillos

Porcentaje de acero ecuación r4434343

$$p := 0.2 \cdot \frac{f'c}{fy} = 0.0095 \quad Asr := p \cdot b \cdot t = 4 \quad cm^2 \quad \text{Acero en castillos}$$

Propuesta de acero, n número de barras, d diámetro de varillas en cm

$$nb := 4 \quad dia := 0.95 \quad As := 0.785398 \cdot nb \cdot dia^2 = 2.8353$$

```
if As > Asr = "Aumentar área de acero"
  "Aceptar área de acero"
else
  "Aumentar área de acero"
```

2 Condición gravitacional carga axial resistente

$L' := 100.00$ L' se obtiene de la figura y es la distancia entre elementos confinantes

Factor de esbeltez

$$FE1 := 0.58 \cdot \left(1 - 0.00111 \cdot \left(\frac{H}{t} \right)^2 \right) \cdot \left(1 - \frac{H}{L'} \right) + \frac{H}{L'} = 1.8949$$

```
FE := if FE1 > 0.9 = 0.9
      0.9
      else
      FE1
```

$$As := 2 \cdot As = 5.6706$$

$$Am := L \cdot t = 2520$$

Área de acero total, cm²

Área de muro en cm²

$$PR := FR \cdot FE \cdot (f'm \cdot Am + As \cdot fy) = 40076.8608 \quad kg$$

$$Pu := 1.4 \cdot Pg = 18200 \quad kg$$

```
if Pu < PR = "Se acepta"
  "Se acepta"
else
  "No se acepta"
```

3 Condición gravitacional mas sismo

a) Flexocompresión

Cálculo de los puntos del diagrama de interacción

$$Mo := As \cdot fy \cdot d' = 2.3816 \cdot 10^6 \quad kg \cdot cm$$

Punto 1

$$x1 := 0.0$$

$$y1 := PR = 40076.8608$$

Figura 6. Cálculo de ejercicio 1, página 2, (SMATH LLC, 2024)

Punto 2 $x2 := 0.6 \cdot Mo + .10 \cdot PR \cdot d = 1.8698 \cdot 10^6$ $y2 := \frac{PR}{3} = 13358.9536$

Punto 3 $x3 := 0.8 \cdot Mo + 0.10 \cdot PR \cdot d = 2.3462 \cdot 10^6$ $y3 := \frac{PR}{3} = 13358.9536$

Punto 4 $x4 := 0.8 \cdot Mo = 1.9053 \cdot 10^6$ $y4 := 0.0$

Punto 5 $x5 := 0.0$ $y5 := -0.8 \cdot As \cdot fy = -19053.1272$

Elementos actuantes

Punto 6 $x6 := 0.0$ $y6 := 0.0$

Punto 7 $x7 := 1.1 \cdot M = 1.65 \cdot 10^6$ $y7 := 1.1 \cdot Pa = 7700$

$$X1 := \begin{bmatrix} x1 \\ 100000 \\ x2 \\ 100000 \\ x3 \\ 100000 \\ x4 \\ 100000 \\ x5 \\ 100000 \end{bmatrix}$$

$$Y1 := \begin{bmatrix} y1 \\ 1000 \\ y2 \\ 1000 \\ y3 \\ 1000 \\ y4 \\ 1000 \\ y5 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

$M1 := \text{augment}(X1, Y1)$

$$X2 := \begin{bmatrix} 0 \\ x7 \\ 100000 \end{bmatrix} \quad Y2 := \begin{bmatrix} 0 \\ y7 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

$M2 := \text{augment}(X2, Y2)$

Nota: Si los elementos mecánicos sobrepasan la curva de capacidad, modificar propiedades mecánicas de piezas o acero de refuerzo

EJE HORIZONTAL M (T.M). EJE VERTICAL CARGA AXIAL (T)

Figura 7. Cálculo de ejercicio 1, página 3, (SMATH LLC, 2024)

b) Fuerza cortante

$$\frac{H}{L} = 2.25$$

$$Vmr1 := FR2 \cdot f \cdot (0.5 \cdot v'm \cdot L \cdot t + .3 \cdot Pa) = 5439$$

$$Vmr2 := 1.5 \cdot f \cdot FR2 \cdot v'm \cdot L \cdot t = 11907 \text{ kg}$$

$$Vmr := \begin{cases} Vmr2 & \text{if } Vmr2 < Vmr1 \\ Vmr1 & \text{else} \end{cases} \quad Vmr = 5439 \text{ kg}$$

$$FR2 := 0.7$$

Factor de esbetez

$$f := \begin{cases} \text{if } \frac{H}{L} \leq 0.2 & = 1 \\ 1.5 & \text{else} \end{cases}$$

else

$$\text{if } \frac{H}{L} \geq 1.0$$

1.0

else

$$-0.625 \cdot \frac{H}{L} + 1.625$$

$$Vu := 1.1 \cdot V = 6490 \text{ kg}$$

Condicion := if Vu > Vmr

"Se requiere refuerzo"

else

"No requiere refuerzo"

Condicion = "Se requiere refuerzo"

Datos de la malla electrosoldada

$$fyh := 5000 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

Areas de acero

$$A1 := 0.61$$

$$p1 := \frac{A1}{100 \cdot t} = 0.0003$$

$$p1fyh := p1 \cdot fyh = 1.4524$$

$$A2 := 2 \cdot A1$$

$$p2 := \frac{A2}{100 \cdot t} = 0.0006$$

Caso A1 malla 66 1010 en una cara

$$p2fyh := p2 \cdot fyh = 2.9048$$

$$A3 := 0.87$$

$$p3 := \frac{A3}{100 \cdot t} = 0.0004$$

Caso A2 malla 66 1010 en dos caras

$$p3fyh := p3 \cdot fyh = 2.0714$$

$$A4 := 2 \cdot A3$$

$$p4 := \frac{A4}{100 \cdot t} = 0.0008$$

Caso A3 malla 66 88 en una cara

$$p4fyh := p4 \cdot fyh = 4.1429$$

Caso A4 malla 66 88 en dos caras

Límites de p_{fyh}

$$p_{fyhmin} := 2.5 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$p_{fyhmax} := 0.15 \cdot f'm \cdot fan = 3 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

Figura 8. Cálculo de ejercicio 1, página 4, (SMATH LLC, 2024)

Colocar malla electrosoldada 661010 dos caras

$$p_{fyh} := p_{2fyh} = 2.9048$$

Calcular aportación de la malla según 6 5.3.4

$$p_{fyhe} := \begin{cases} p_{fyh} & \text{if } p_{fyh} \geq 0.15 \cdot f'm \cdot fan \\ 0.15 \cdot f'm \cdot fan & \text{else} \end{cases} = 2.9048$$

$$k_o := \begin{cases} 1 & \text{if } \frac{H}{L} \leq 1.0 \\ 1.3 & \text{else} \end{cases}$$

$$\text{if } \frac{H}{L} \geq 1.5$$

$$\begin{cases} 1.0 & \text{else} \\ -0.6 \cdot \frac{H}{L} + 1.9 & \end{cases}$$

$$k_1 := 1 - 0.045 \cdot p_{fyhe} = 0.8693$$

$$n_s := 0.5$$

$$n := \frac{V_{mr}}{FR2 \cdot p_{fyhe} \cdot L \cdot t} \cdot (k_o \cdot k_1 - 1) + n_s = 0.3612$$

$$V_{sr} := FR2 \cdot n \cdot p_{fyhe} \cdot L \cdot t = 1851.045$$

$$V_r := V_{mr} + V_{sr} = 7290.045 \quad \text{kg}$$

Area de acero
colocada en
ambas caras

```
Condicion := if Vu > Vr = "El muro resiste"
              "El muro no resiste, modificar propiedades"
              else
              "El muro resiste"
```

Resumen

Con espesor de muro 14 cm en y malla 6688 en una cara no resiste

Con espesor de muro 21 cm y malla 661010 en dos caras, el muro resiste

Figura 9. Cálculo de ejercicio 1, pagina 5, (SMath LLC, 2024)

Este documento fue elaborado como un apoyo para mostrar la aplicación del software SMath Studio en el proceso enseñanza-aprendizaje de la teoría sobre revisión/diseño de mampostería, así, las discusiones están basadas en dicho aspecto.

Las figuras 5-9 muestran el diseño/revisión de un muro de mampostería confinada, como se observa, es posible insertar figuras, las variables toman valores automáticamente al igual que las ecuaciones. Como se observa en la parte de flexocompresión se dibuja tanto la curva de capacidad con la recta asociada a los elementos mecánicos actuantes, definiendo de forma visual si el muro tiene la capacidad requerida. También, con el manejo del condicional *If...else* se toman decisiones, garantizando el cálculo adecuado.

Evaluar la resistencia del muro con refuerzo interior y compararla con los elementos mecánicos actuantes. Estructura de mampostería tipo II. Muro extremo

$P_u := 20.0$ TON	Dimensiones de la pieza 12x20x40 cm	$t := 12$
$V_u := 15.0$ TON	Area neta de la pieza > 0.75 Area bruta	$h_p := 20$
$M_u := 32.0$ T M	Espesor de pared > 2.0 cm	$l_p := 40$

Longitud de muro 3.72 m con un segmento en esquina de 0.55 m Altura de muro $H := 200$
 $L := 372$

Resistencia a compresión del concreto	Esfuerzo de fluencia del acero
$f'_c := 200$ $\frac{kg}{cm^2}$	$f_y := 4200$ $\frac{kg}{cm^2}$

Resistencia a compresión de la mampostería	Resistencia a compresión diagonal de la mampostería
$f'_m := 25$ $\frac{kg}{cm^2}$	$v'_m := 2.5$ $\frac{kg}{cm^2}$

PROPUESTA DE REFUERZO

Colocar dos juntas rellenas a una separación menor de 3.0 m., en extremos e intersección de muros. El acero vertical en celdas individuales se coloca a cada 6t ó 80 cm, el acero horizontal en las juntas se coloca a cada 6 hiladas o 45 cm

Se propone la distribución de piezas mostradas con una dala superior de 22 cm para alcanzar la altura.

Figura 10. Cálculo de ejercicio 2, página 1, (SMath LLC; 2024)

Separación de acero horizontal

$$sh := \begin{cases} 6 \cdot hi \leq 45 = 45 \\ 6 \cdot hi \\ \text{else} \\ 45 \end{cases}$$

$$Nh := \text{trunc} \left(\frac{sh}{hi} \right) = 2$$

Colocar acero horizontal a cada $Nh = 2$ hiladas

Por facilidad colocar var # 3 en ambos sentidos $Ab := 0.71 \text{ cm}^2$

Separación promedio de acero vertical a partir de la propuesta

$$svp := \frac{(40 + 61)}{2} = 50.5$$

Cuantía de acero vertical

$$pv := \frac{Ab}{svp \cdot t} = 0.0012$$

Separación real de acero horizontal Cuantía de acero horizontal

$$shr := Nh \cdot hi = 43$$

$$ph := \frac{Ab}{shr \cdot t} = 0.0014$$

$$c1 := pv \cdot fy = 4.9208$$

$$c2 := ph \cdot fy = 5.7791$$

if $c1 \cdot fy \geq 3$ = "Se acepta "

"Se acepta "

else

"Reducir separacion de acero vertical"

if $pv \cdot fy \geq 3$ = "Se acepta "

"Se acepta "

else

"Reducir separacion de acero vertical"

if $(c1 + c2) \geq 8.4$ = "Se acepta"

"Se acepta"

else

"Aumentar acero"

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

Factor de esbeltez

$$L' := 160$$

$$FE := \begin{cases} 0.58 \cdot \left[1 - 0.0011 \cdot \left(\frac{H}{t} \right)^2 \right] \cdot \left(1 - \frac{H}{L'} \right) + \frac{H}{L'} < 0.9 = 0.9 \\ 0.58 \cdot \left[1 - 0.0011 \cdot \left(\frac{H}{t} \right)^2 \right] \cdot \left(1 - \frac{H}{L'} \right) + \frac{H}{L'} \\ \text{else} \\ 0.9 \end{cases}$$

else
0.9

Figura 11. Cálculo de ejercicio 2, página 2, (SMATH LLC, 2024)

Area de acero en el muro

Factor de reducción de resistencia

$$A_s := N_c \cdot A_b = 7.1$$

$$FR := 0.6$$

$$PR := \text{if } FR \cdot FE \cdot (f'm \cdot L \cdot t + A_s \cdot f_y) < 1.25 \cdot FR \cdot FE \cdot f'm \cdot L \cdot t = 75330 \\ FR \cdot FE \cdot (f'm \cdot L \cdot t + A_s \cdot f_y) \\ \text{else} \\ 1.25 \cdot FR \cdot FE \cdot f'm \cdot L \cdot t$$

RESISTENCIA A FLEXOCOMPRESIÓN

Area de acero en extremos $A_{se} := 2 \cdot A_b = 1.42 \text{ cm}^2$ $d := L - \frac{lp}{2} = 352$ $d' := L - lp = 332$

Cálculo de los puntos del diagrama de interacción

$$M_o := A_{se} \cdot f_y \cdot d' = 1.98 \cdot 10^6 \text{ kg. cm}$$

Punto 1 $x_1 := 0.0$ $y_1 := PR = 75330$

Punto 2 $x_2 := 0.6 \cdot M_o + .10 \cdot PR \cdot d = 3.8396 \cdot 10^6$ $y_2 := \frac{PR}{3} = 25110$

Punto 3 $x_3 := 0.8 \cdot M_o + 0.10 \cdot PR \cdot d = 4.2357 \cdot 10^6$ $y_3 := \frac{PR}{3} = 25110$

Punto 4 $x_4 := 0.8 \cdot M_o = 1.584 \cdot 10^6$ $y_4 := 0.0$

Punto 5 $x_5 := 0.0$ $y_5 := -0.8 \cdot A_s \cdot f_y = -23856$

Elementos actuantes

Punto 6 $x_6 := 0.0$ $y_6 := 0.0$

Punto 7 $x_7 := M_u = 32$ $y_7 := P_u = 20$

$$X1 := \begin{bmatrix} x1 \\ 100000 \\ x2 \\ 100000 \\ x3 \\ 100000 \\ x4 \\ 100000 \\ x5 \\ 100000 \end{bmatrix} \quad Y1 := \begin{bmatrix} y1 \\ 1000 \\ y2 \\ 1000 \\ y3 \\ 1000 \\ y4 \\ 1000 \\ y5 \\ 1000 \end{bmatrix} \quad X2 := \begin{bmatrix} 0 \\ x7 \end{bmatrix} \quad Y2 := \begin{bmatrix} 0 \\ y7 \end{bmatrix}$$

$$M2 := \text{augment}(X2, Y2)$$

$$M1 := \text{augment}(X1, Y1)$$

Figura 12. Cálculo de ejercicio 2, página 3, (SMath LLC, 2024)

EJE HORIZONTAL
M(t.M). EJE VERTICAL
CARGA AXIAL (T)

RESISTENCIA A CORTANTE

$$\frac{H}{L} = 0.5376$$

$$FR2 := 0.7$$

$$P := \frac{1000 \cdot Pu}{1.1} = 18181.8182$$

$$VmR := \text{if } FR2 \cdot f \cdot (0.5 \cdot v'm \cdot L \cdot t + 0.3 \cdot P) < 1.5 \cdot FR2 \cdot f \cdot v'm \cdot L \cdot t = 9956.3043$$

$$\text{else}$$

$$1.5 \cdot FR2 \cdot f \cdot v'm \cdot L \cdot t$$

$$\text{Condicion} := \text{if } 1000 \cdot Vu > VmR = \text{"Calcular Vsr"}$$

$$\text{"Calcular Vsr"}$$

$$\text{else}$$

$$\text{"No calcular Vsr"}$$

$$\text{Condicion} = \text{"Calcular Vsr"}$$

$$fnm := 0.75 \quad phfyh1 := ph \cdot fy = 5.7791 \quad \frac{kg}{cm^2} \quad phfyh2 := 3.0 \quad \frac{kg}{cm^2}$$

Figura 13. Cálculo de ejercicio 2, página 4, (SMATH LLC, 2024)

```

phfyh3 := 0.15 · fnm · f'm = 2.8125  $\frac{kg}{cm^2}$       phfyh4 := 0.05 · hj ·  $\frac{fy}{sh} = 7 \frac{kg}{cm^2}$ 

phfyh5 := if phfyh1 < phfyh2 = 2.8125      phfyh6 := if phfyh5 > phfyh4 = 2.8125
           phfyh2
           else
             if phfyh1 > phfyh3
               phfyh3
             else
               phfyh1
           else
             phfyh4
             else
               phfyh5

phfyhe := if phfyh6 > 0.10 · fnm · f'm = 1.875
            0.10 · fnm · f'm
            else
              phfyh6

ko := if  $\frac{H}{L} \leq 1.0$  = 1.3      k1 := 1 - 0.045 · phfyhe = 0.9156
       1.3
       else
         if  $\frac{H}{L} \geq 1.5$ 
           1.0
         else
            $-0.6 \cdot \frac{H}{L} + 1.9$ 
       ns := 0.55 Cuando la resistencia a compresión de la
              mampostería es menor que 60 kg/cm2

n :=  $\frac{VmR}{FR2 \cdot phfyhe \cdot L \cdot t} \cdot (ko \cdot k1 - 1) + ns = 0.8734$ 

VsR := FR2 · n · phfyhe · L · t = 5117.2592      Vr := VmR + VsR = 15073.5634 kg

Condicion := if 1000 · Vu > Vr = "El muro resiste"
              "El muro no resiste"
              else
                "El muro resiste"

```

Resumen. El muro resiste carga vertical, flexocompresión pero no resiste cortante. De acuerdo con los resultados, debe incrementarse la resistencia a compresión de la mampostería. Con $f'm = 25 \text{ kg/cm}^2$ el muro resiste

Figura 14. Cálculo de ejercicio 2, página 5, (SMath LLC, 2024)

Las figuras 10-14 presentan el desarrollo del ejercicio 2, las operaciones utilizadas son las mismas a las del ejercicio 1. En el aspecto técnico se revisa la cuantía vertical y horizontal, colocando el acero vertical a la distancia horizontal normativa. También se concatena tres veces la instrucción *If...else* debido a la exigencia de la normativa, otro comando utilizado es *trunc* para determinar el número de hiladas a las que se coloca el acero horizontal.

Un aspecto importante es que en caso de no cumplir los requerimientos pueden modificarse los datos de entrada las veces necesarias, figuras 5 y 10, actualizándose automáticamente los cálculos. En este documento sólo se presentan dos casos específicos, información adicional sobre el uso de SMATH Studio se encuentra en Sánchez-Tizapa (2024).

CONCLUSIONES

Considerando la importancia de la mampostería y su vulnerabilidad ante fenómenos naturales resulta importante que los estudiantes tengan el conocimiento sobre el análisis y diseño de los muros construidos con dicho material.

Así, las estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje deben ser dinámicas entre el estudiante y el docente, buscando una interacción bidireccional, adaptando dichas estrategias a las características individuales, incluyendo los estilos de aprendizaje, ritmos y necesidades propias.

De esta forma, la herramienta digital aquí utilizada es una innovación tecnológica con ventajas sobre formatos tradicionales, con cálculos automatizados por si los datos de entrada son modificados, desarrollando el pensamiento lógico del usuario al aplicar la toma de decisiones exigida por la norma.

Finalmente, su aplicación puede extenderse a cualquier otra área de la docencia, apoyando en gran medida la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en el desarrollo profesional de los estudiantes. En conclusión, esta es una herramienta de innovación tecnológica, convirtiéndose un pizarrón digital dinámico.

REFERENCIAS

Carrasco-Vega, Y., López-Cuadra, Y., Mori-Zavaleta, R., Alvarado-Ibañez, J. & Morales-Alberto, M. (2023), “Desafíos de la formación integral en las escuelas de Ingeniería”, *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 27(118), pp. 99-108. doi.org/10.47460/uct.v27i118.691

CDMX, (2023), Normas Técnicas Complementarias 2023. [En línea]. [Último acceso: 12 Agosto 2024]. Available at: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b3c4f4ff37241d0a93cc6742a8b0bf2f.pdf.

ERN, (2012), Daños del temblor de Ometepec, Oaxaca, del 20 de marzo de 2012 (Mw=7.4) [En línea]. [Último acceso: 12 Agosto 2025]. Available at: <https://www.ern.com.mx/boletines/InformesDanos/120606-S.pdf>

Esquivel, G., Arredondo, I. & Serdán, A. (2018), Diagnósticos y propuestas para la reconstrucción [En línea]. [Último acceso: 12 Agosto 2025]. Available at: <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4064/Sismos%202017%20Diagn%C3%B3sticos%20y%20propuestas%20para%20la%20reconstrucci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

INEG, I (2020), INEGI. [En línea]. [Último acceso: 11 Julio 2025]. Available at: <https://www.inegi.org.mx/>

Juarez García, H., Cómez Bernal, A., Rangel Nuñez, J., Tena Colunga, A., Pelcastre Pérez, E. & Roldán Islas, J. (2012), “El sismo de Ometepec, Guerrero, del 20 de marzo de 2012”. En: *Memorias del XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural*, 31 octubre - 3 de noviembre de 2012, Acapulco, Gro., 1-19.

Sánchez-Tizapa, S., Villaseñor Franco, A., Guinto Herrera, E., Barragán Trinidad, R. and Mebarki, A. (2017), “A Proposal of Reference Values for Diagonal Compressive Strength and Compressive Strength of Masonry Design in Guerrero State, Mexico”, *Revista ALCONPAT*, 7(3), pp. 231 - 246. doi: 10.21041/ra.v7i3.159.

Sánchez-Tizapa, S. (2024), *Apuntes de diseño de estructuras de mampostería*. Chilpancingo: Universidad Autónoma de Guerrero.

SMath LLC (2024), SMath Studio. [En línea]. [Último acceso: 17 Junio 2025]. Available at: <https://smath.com/en-US/>.

SMIE, (2021), *Edificaciones de mampostería*. Primera ed. México: Limusa.

SSN, (2025), SSN. [En línea]. [Último acceso: 12 Agosto 2025]. Available at: <https://www.inegi.org.mx/>

Tiny Blog, (2025), What is WYSIWYG? Definition, Meaning and Key Features. [En línea]. [Último acceso: 17 Junio 2025]. Available at: <https://www.tiny.cloud/blog/what-is-wysiwyg/#:~:text=A%20WYSIWYG%20editor%20shows%20you,a%20more%20efficient%20content%20pipeline.>

Vega-González, L. (2013), “La educación de la ingeniería en el contexto global: propuesta para la formación de ingenieros en el primer cuarto del Siglo XXI”, *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, XIV (21), pp.177-190. doi:[10.1016/S1405-7743\(13\)72235-2](https://doi.org/10.1016/S1405-7743(13)72235-2)